

BOLALARDA ELEMENTAR MATEMATIK TASAVVURLARNI SHAKLLANTIRISH USULLARI

Hayitboyeva Saodat Jahongir qizi

Xalqaro Nordik Universiteti maktabgacha ta’lim yo’nalishi 3-bosqich talabasi
Toshkent, O‘zbekiston

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14281586>

Annotatsiya. Maqolada elementar matematik tasavvurlarni shakllantirish ta’lim-tarbiyaviy jarayon, uni tashkil etish mazmuni yoritilgan. Elementar matematik tasavvurlarni shakllantirishda amaliy usulning xarakterli xususiyatlari yoritilgan. Elementar matematik tasavvurlarni o‘rgatish va shakllantirish metodi tahlil etilgan. Taqqoslash, sintez, analiz, umumlashtirish ko‘rsatmalilik asosida har xil didaktik vositalar tahlil etilgan

Kalit so‘zlar: elementar matematik tasavvurlarni shakllantirish, taqqoslash, sintez, analiz, umumlashtirish, ko‘rsatmalilik, modellashtirish, grafikli, chizmalı modellar

Аннотация. В статье рассматривается учебный процесс формирования элементарных математических представлений, содержание его организации. В формировании элементарных математических представлений выделены характерные особенности практического метода. Проанализирован метод обучения и формирования элементарных математических представлений. На основе сравнения, синтеза, анализа, непосредственности обобщения анализируются различные дидактические средства

Ключевые слова: формирование элементарных математических представлений, сравнение, синтез, анализ, обобщение, выразительность, моделирование, построение графиков, схематические модели

Annotation. The article covers the educational process of the formation of elementary mathematical concepts, the content of its organization. In the formation of elementary mathematical representations, the characteristic features of the practical method are highlighted. The method of teaching and shaping elementary mathematical representations has been analyzed. On the basis of comparison, synthesis, analysis, generalization directness, various didactic tools are analyzed

Keywords: elementary mathematical representations formation, comparison, synthesis, analysis, generalization, expressiveness, modeling, graphed, schematic models.

Bolalarda elementar matematik tasavvurlarni shakllantirishda tarbiyachi o‘qitishning har xil usullari — amaliy, ko‘rsatmalı, og‘zaki, o‘yin usullaridan foydalanadi. Usulni tanlashda bir qator omillar mazkur bosqichda yechiladigan dastur masalalari, bolalarning yosh va individual xususiyatlari, zarur didaktik vositalarning mavjudligi va boshqalar hisobga olinadi.

Tarbiyachining metod va usullarning asosli tanlanishiga, har bir aniq holda ulardan ratsional foidalanishga doimo e’tibor berib turishi quyidagilarni ta’minlaydi:

elementar matematik tasavvurlarning muvaffaqiyatli shakllanishi va ularning nutqda aks ettirilishi;

Tsnglik va tengsizlik munosabatlarini (buyumni soni, o‘lchami, shakli bo‘yicha) idrok qilish va ajratish, natijaviy munosabatlar (o‘lchami yoki soni bo‘yicha orttirish yoki kamaytirish)ni, analiz qilinayotgan ob’ektlarning miqdori, shakli, kattaligini umumiy belgi sifatida ajratish, aloqa va bog‘lanishlarini aniqlash malakasi;

bolalar o‘zlashtirgan amaliy ish usullari (masalan, qarshi qo‘yish, sanash, o‘lchash bilan taqqoslash)ni yangi sharoitlarda qo‘llashga yo‘naltirish va mazkur vaziyatda ahamiyatga ega

bo‘lgan belgilar, xossalari, bog‘lanishlarni aniqlash, amaliy usullarini mustaqil izlashga yo‘naltirish. Masalan, o‘yin shart-sharoitlarida belgilarning tartibi, almashinib kelish konuniyatini, umumiy xossalarni topishni o‘rgatish mumkin.

Elementar matematik tasavvurlarni shakllantirishda amaliy metod yetakchi metod hisoblanadi. Uning mohiyati bolalarning buyumlar yoki ularning o‘rnini bosuvchilar (tasvirlar, grafik rasmlar, modellar va h. k.) bilan ishlashning jiddiy aniqlangan usullarini o‘zlashtirishga yo‘naltirilgan amaliy faoliyatlarini tashkil qilishdan iborat.

Elementar matematik tasavvurlarni shakllantirishda amaliy usulning xarakterli xususiyatlari quyidagilardan iborat:

- aqliy faoliyat uchun asos bo‘ladigan har xil amaliy ishlarni bajarish;
- didaktik materiallardan keng foydalanish;
- didaktik materiallar bilan amaliy ishlash natijasi sifatida tasavvurlarning paydo bo‘lishi;
- eng elementar usulda sanash, o‘lchash va hisoblash ko‘nikmalarini hosil qilish;
- turmushda, o‘yinda, mehnatda, ya‘ni faoliyatning har xil turlarida shakllangan tasavvur va o‘zlashtirilgan harakatlardan keng foydalanish.

Didaktik o‘yinlardan eng ko‘p foydalaniladi. Bola bilish mazmunini o‘yin shakliga kirgan o‘rgatuvchi masalani (o‘yin mazmunida), o‘yin harakatlari va qoidalari oldindan nazarda tutilmagan holda o‘zlashtiradi. Didaktik o‘yinlarning hamma turi (buyumli, stolda o‘ynaladigan bosma va og‘zaki turlari) elementar matematik tasavvurlarni shakllantirishning samarali vosita va usullaridir. Buyumli va og‘zaki o‘yinlar matematika mashg‘ulotlarida va ulardan tashqarida o‘tkaziladi, stolda o‘ynaladigan — bosma o‘yinlar odatda mashg‘ulotdan bo‘sh vaqtlarda o‘tkaziladi.

Harakatli usullar va ularga mos tasavvurlar shaklidagi bilimlarni bolalar mashg‘ulotdan tashqari vaqtda oladi, o‘yinlar (syujetli — didaktik, didaktik va boshqa xil o‘yinlar)da esa shu bilimlarni aniqlashtirish, mustahkamlash, sistemalashtirish uchun yaxshi sharoitlar yaratiladi.

Elementar matematik tasavvurlarni o‘rgatish va shakllantirish metodi mashg‘ulotlarda har xil turdagi o‘yinlardan; uning alohida elementlaridan (syujetli-rolli, harakatli va b.), usullaridai (syurpriz moment, musobaqa, izlash va b.), o‘yin va didaktik bog‘lanishlarni kattalarning rahbarlik va o‘rgatuvchi roli hamda bolalarning bilimini faollashtirishni tarkiban birga qo‘shib olib borishdan foydalanishni nazarda tutadi.

Ko‘rsatmali va og‘zaki metodlar elementar matematik tasavvurlarni shakllantirishda amaliy va o‘yin metodlari bilan birga qo‘llanadi. Bu ularning mohiyatini hech bir kamaytirmaydi. Bolalar bog‘chasida ko‘rsatmali, og‘zaki va amaliy metodlarga taalluqli va bir-biri bilan uzviy bog‘liqlikda qo‘llaniladigan usullardan keng foydalaniladi:

1. Harakat usulini tushuntirishlar bilan ifodalash (namoyish qilish), tarbiyachi namunasi ko‘rsatadi. Bu o‘qitishning asosiy usuli bo‘lib, u ko‘rsatmali — harakatli-amaliy xarakterga ega, har xil didaktik vositalarni jalb qilish bilan bajariladi, bolalarning ko‘nikma va malakalarini shakllantirish imkonini beradi. Unga quyidagi talablar qo‘yiladi:

- harakatni ko‘rsatish usullarining aniqligi, qismlarga bo‘linganligi;
- harakatlarning og‘zaki tushuntirishlar bilan ifodalanishi;
- ko‘rsatishda kuzatuvchi nutqning aniqligi, qisqaligi va ifodali bo‘lishi;
- bolalarning idrok, tafakkur qilishlari va nutqlarini faollashtirish.

2. Mustaqil mashqlarni bajarish uchun yo‘l-yo‘riq. Bu usul tarbiyachining harakat usullarini ko‘rsatishi bilan bog‘liq bo‘ladi va undan kelib chiqadi. Yo‘l-yo‘riqlarda zarur natijani

olish uchun nima qilish kerakligi va qanday qilish kerak ekani aks ettiriladi. Katta guruhlarda yo‘l-yo‘riqlar topshiriqni bajarishga kirishishdan oldin to‘liq berib bo‘linadi, kichik guruhlarda esa har bir yangi harakatdan oldin beriladi.

3. Tushuntirishlar, anglatmoqlar, ko‘rsatmalar. Bu og‘zaki usullardan tarbiyachi harakat usulini ko‘rsatish yoki bolalarning topshiriqni bajarishlarida, xatolarning oldini olish, qiyinchiliklarni bartaraf qilish kabi maqsadlarda foydalanadi. Ular qisqa, aniq va obrazli bo‘lishi kerak.

Hamma yoshdagi guruhlarda yangi harakatlar (yoniga qo‘yish, o‘lchash) bilan tanishtirishda ko‘rsatish o‘rinli, ammo bunda to‘g‘ridan-to‘g‘ri taqlidni yo‘qqa chiqaruvchi aqliy faoliyatni aktivlashtirish kerak. Yangi harakatni o‘zlashtirishda, sanash, o‘lchash malakalarini shakllantirishda takroriy ko‘rsatishdan qochish kerak. Harakatni o‘zlashtirish va uni takomillashtirish og‘zaki usullar—tushuntirishlar, ko‘rsatmalar, savollar asosida amalga oshiriladi. Shu bilan bir vaqtda harakat usulining nutqiy ifodasi o‘zlashtiriladi.

4. Hamma yoshdagi guruhlarda elementar matematik tasavvurlarni shakllantirishnint asosiy usullaridan biri bolalarga savollar berish usulidir. Pedagogikada savollarning quyidagi klassifikatsiyasi qabul qi-lingan:

➤ reproduktiv — mnemik (faraz qilishga oid) savollar (Qancha? Bu nima? Bu figura nima deb ataladi? Kvadrat uchburchakdan nimasi bilan farq qiladi?);

➤ reproduktiv — bilishga doir savollar. (Agar men yana bitta kubcha qo‘ysam, tokchadagi kubchalar qancha bo‘ladi? Qaysi son katta (kichik): to‘qqizmi yoki (yetti?)

➤ produktiv — bilish savollari. (Doirachalar 9 tadan bo‘lishi uchun nima qilish kerak? Poloskani qanday qilib teng Qismlarga bo‘lish mumkin?).

Qatordagi qaysi bayroqcha qizil ekanini bilish uchun nima qilish kerak?

Savollar bolalarning idrok, xotira, nutqlarini aktivlashtiradi, materialning tushunilishini va o‘zlashtirilishini ta‘minlaydi. Elementar matematik tasavvurlarni shakllantirishda bir qancha savollardan foydalaniladi. Bular buyumning konkret belgilari, xossalarini, amaliy ish natijalarini tavsiflashga yo‘naltirilgan, ya‘ni uning xususiyatlarini qayd qiluvchi eng sodda savollardan boshlab, bog‘lanishlar, munosabatlar, aloqalar o‘rnatishni, ularni asoslash va tushuntirib berishni, eng oddiy isbotlashlarni talab qiluvchi murakkab savollar juda muhimdir. Bunday savollar ko‘pincha tarbiyachi namuna ko‘rsatganidan keyin, bolalar mashqlarni bajarib bo‘lganlaridan keyin beriladi. Masalan, bolalar qog‘oz to‘g‘ri to‘rtburchakni teng ikki qismga bo‘lganlaridan keyin tarbiyachi so‘raydi: «Sen nima qilding? Bu qismlar nima deb ataladi? Nega bu ikki qismning har birini yarimta deb atash mumkin? Qismlarning shakli qanday? Kvadratlar xar-xil bo‘lganini qanday isbotlash mumkin? To‘g‘ri to‘rtburchakni to‘rtta teng qismga bo‘lish uchun nima qilish kerak?»

Xarakteri bo‘yicha turli savollar har xil tipdagi bilish faoliyatini, ya‘ni o‘rganilgan materialni qayta tiklovchi reproduktiv faoliyatdan boshlab, muammoli masalalarni hal qilishga yo‘naltirilgan produktiv faoliyatlarga da‘vat qiladi, undaydi.

Metodik usul sifatida savollarga qo‘yiladigan talablar quyidagilar:

- aniqlik, konkretlik, go‘zallik (lakonizm);
- ifodalarning turli-tumanligi, ya‘ni bir narsaning o‘zini har xil so‘rash:
- mantiqiy izchillik;
- bolalarning yoshlari va o‘rganiladigan materialga bog‘liq holda reproduktiv va produktiv savollar orasidagi optimal munosabat;

➤ savollar bolaning fikrini uyg‘otishi, uning tafakkurini rivojlantirish, o‘ylashga majbur qilishi, kerakli narsani ajratishi, tahlil o‘tkazishi, taqqoslashi, qarshi qo‘yishi, umumlashtirishni talab qilishi kerak;

➤ savollar miqdori ko‘p bo‘lmasligi, ammo qo‘yilgan didaktik maqsadga erishish uchun yetarli bo‘lishi kerak;

➤ yo‘l-yo‘riq beruvchi va alternativ savollardan foydalanmaslik kerak.

Tarbiyachi odatda savolni butun guruhga beradi, unga javobni chaqirilgan bolagina beradi. Ayrim hollarda, ayniqsa, kichik guruhlarda xor bo‘lib yalpi javob berishlari ham mumkin. Bolalarga javobni o‘ylashlari uchun imkoniyat berish kerak.

Katta yoshdagi bolalarga savollarni mustaqil ifodalashni o‘rgatish kerak. Konkret vaziyatda, didaktik materialdan foydalanib, tarbiyachi bolalarga buyumlarning miqdori, ularning tartib o‘rinlari, o‘lchami, shakli, o‘lchash usullari haqida bir-birlaridan so‘rashni taklif qiladi. Tarbiyachi bevosita taqqoslash natijalari bo‘yicha savollar («Karim kvadrat bilan to‘g‘ri to‘rtburchakni taqqosladi. Undan nima haqida so‘rash mumkin?»), doska oldida bajarilgan amaliy ishdan keyin savollar (Hiloladan so‘rangchi, u buyumlarni ikki qatorga yoyib nimani bilib oldi? Qarang, men nima qildim. Mendan nima haqida so‘raysiz?), bir qator yonma-yon o‘tirgan bola bajargan harakatlar asosida («Sherzoddan nima haqida so‘rash mumkin?») berishga o‘rgatadi. Agar savollar aniq shaxsga — tarbiyachiga, o‘rtog‘iga yo‘nalgan bo‘lsa, bolalar savollar berish malakasini samarali, muvaffaqiyatli egallaydilar.

Bolalarning javoblari savollarning xarakteriga ko‘ra:

➤ qisqa yoki to‘liq,

➤ mustaqil, tushuniladigan.

➤ aniq, ravshan, yetarlicha jarangdor,

➤ grammatik jihatdan to‘g‘ri (so‘zlar tartibiga, qoidasiga, ularning moslashuvlariga, maxsus atamalardan foydalanishiga amal qilingan) bo‘lishi kerak.

Maktabgacha yoshidagi bolalar bilan ishlashda kattalarga ko‘pincha javobni qayta ifodalash usulidan foydalanishga to‘g‘ri keladi, uning to‘g‘ri namunasini beradi va takrorlashni taklif qiladi. Masalan: «Tokchada to‘rtta qo‘ziqorin», «Tokchadagi qo‘ziqorinlar to‘rtta», — deb aniqlashtiradi tarbiyachi.

5. Tekshirish va baxolash. Bu usullar o‘zaro uzviy bog‘langan. Tekshirish bolalarning topshiriqni bajarish jarayonini kuzatish ular ishlarining natijalari, javoblari orqali amalga oshiriladi. Mazkur usullar ko‘rsatmalar, tushuntirishlar, uqdirishlar, kattalar tomonidan harakatlarning namuna sifatida ko‘rsatilishi bevosita yordam berish bilan qo‘shib olib boriladi, bunga xatolarni tuzatish ham qo‘shiladi.

Tarbiyachi bolalar bilan bajariladigan yakka va jamoa ishlari jarayonida xatolarni tuzatishni amalga oshiradi. Amaliy ta‘sir ko‘rsatadigan va nutq xatolari tuzatilishi kerak. Tarbiyachi xato sabablarini tushuntiradi, namuna beradi yoki misol sifatida boshqa bolalarning harakatlari, javoblaridan foydalanadi. Tarbiyachi sekin-asta tekshirishni o‘zini-o‘zi tekshirish va o‘zaro tekshirishlar bilan qo‘shib olib boradi. Bolalar sanashda, o‘lchashda, oddiy hisoblashlarda yo‘l qo‘yishlari mumkin bo‘lgan tipik xatolarni bilgani holda uning oldini olishga harakat qiladi.

Bolalarning harakat usul va natijalari, xulqlari baholanishi kerak. Kattalarning namuna bo‘yicha yo‘nalish olishga o‘rgatuvchi baholari, o‘rtoqlarining baholari va o‘zini-o‘zi baholash bilan qo‘shib olib boriladi. Bu usuldan mashqlarning, o‘yinlarning, mashg‘ulotlarning borishida va oxirida foydalaniladi.

Bolalarning yoshlariga qarab bilimlari va harakat usullarini o'zlashtirganliklarini tekshirish va baholash o'ziga xos xususiyatiga ega. Natijalar ham tekshiriladi, bahoning differensiallashganligi va mazmunliligi ortadi. O'rgatuvchi usullardan tashqari bu hamma usullar tarbiyalovchi funksiyalarni ham bajaradilar: o'rtoqlariga nisbatan yaxshi munosabatda bo'lish, ularga yordam berish istagi va malakasini tarbiyalashga yordam beradi.

6. Maktabgacha yoshidagi bolalarda elementar matematik tasavvurlarni shakllantirishni borishida taqqoslash, tahlil, sintez, umumlashtirishlar faqat bilish jarayonlari (operatsiyalari) sifatidagina emas, balki o'qitish jarayonida bolaning fikrlashini yo'nalish yo'lini aniqlovchi metodik usul sifatida ham namoyon bo'ladi. Ob'ektlar orasidagi o'xshashlik va farqlarning miqdori, shakli, kattaligi, fazoviy joylashuvi, vaqt oralig'i-davomiyligi va h. k. bo'yicha taqqoslanadi. Ular dastlab minimal miqdordagi buyumlar taqqoslashga o'rgatiladi. Shundan keyin buyumlar miqdori tobora ko'paytirilib, taqqoslanadigan darajasi shunga mos ravishda kamaytiriladi.

Analiz va sintez metodik usullar sifatida birgalikda keladi. Bu usullardan foydalanishga bolalarda «ko'p» va «bitta» haqidagi tasavvurlarni shakllantirishni misol qilib olish mumkin. Bu tushunchalar kuzatish va buyumlar bilan amaliy harakatlar bajarishda paydo bo'ladi.

Tarbiyachi guruhga bolalar qancha bulsa, shuncha bir xil o'yinchoq olib kiradi. Har bir kichkintoyga bittadan o'yinchoq ulashib beradi, keyin o'yinchoqlarni birgalikda yig'ib oladi. Guruh bolalari ko'z o'ngida buyumlar guruhi alohida buyumlarga maydalanadi, ulardan esa yana butun xosil qilinadi.

Analiz va sintez asosida bolalar umumlashtirishga o'rgatiladi. Bunda barcha kuzatish va harakatlarning natijalari jamlanadi. Bu usullar orqali miqdoriy, fazoviy va vaqtga oid munosabatlarning anglanishini asosiysi, muhimni ajratishga yo'naltiriladi. Umumlashtirish mashg'ulotning har bir qismi oxirida va butun mashg'ulot oxirida amalga oshiriladi. Dastlab tarbiyachi, keyin esa bolalarning o'zlarini umumlashtirishadi.

Taqqoslash, sintez, analiz, umumlashtirish ko'rsatmalilik asosida har xil didaktik vositalarga jalb qilingan holda amalga oshiriladi. Kuzatishlar, buyumlar bilan amaliy harakatlar bajarish, ular natijalarini nutqda aks ettirish, bolalarga beriladigan savollar metodik usullarning tashqi ifodasidir. Bu metodik usullar bir-biri bilan uzviy bog'langan bo'ladi va ko'pincha kompleks (birgalikda) ravishda foydalaniladi.

7. Elementar matematik tasavvurlarni shakllantirish jarayonida ba'zi maxsus harakat usullari namoyon bo'ladi. Bular ustiga va yoniga qo'yish, buyum shaklini tekshirish, buyum «qo'lda tortish, fishka-ekvivalentlarini kiritish, bittalab qo'shib sanash va bittalab ajratib sanash kabilardan iborat.

Bu usullarni bolalar ko'rsatish, tushuntirish, mashqlarni bajarish jarayonida egallab oladilar va keyinchalik ulardan tekshirishda, isbotlashda, tushuntirish va savollarga javoblarda, o'yinlar va faoliyatning boshqa turlarida foydalanadilar.

8. Modellashtirish — ko'rsatmali amaliy usul. Bu usul o'z ichiga modellar yaratish va bu modellardan bolalarda elementar matematik tasavvurlarni shakllantirish maqsadlarida foydalanishni o'z ichiga oladi. Hozirgi vaqtda bu metodni nazariy va konkret-metodik ishlab chiqish endigina boshlandi. Quyidagi omillar tufayli favqulodda istiqbollidir.

Modellar va modellashtirishdan foydalanish bolani aktiv pozitsiyaga qo'yadi, uning bilish faoliyatini rivojlantiradi.

Maktabgacha yoshidagi bola ayrim modellar va modellashtirish elementlari — ko‘rsatmali ta’zir etuvchi va ko‘rsatmali — obrazli fikrlashlarni kiritish uchun ba’zi psixologik asoslarga ega.

Matematik tushunchalarning hammasi beistisno real borliqning o‘ziga xos modeli deb qaraladi.

Modellarni didaktik vosita, shu bilan birga, yetarlicha samarali vosita deb qarash kerak. Modellardan foydalanish usullarini egallab olishganida bolalar oldida maxsus munosabatlar sohasi — modellar bilan original munosabatlar sohasi ochiladi va mos ravishda ikkita o‘zaro zich bog‘liq akslantirishlar rejasi - real ob‘ektlar rejasi va bu ob‘ektlarni qayta tiklovchi modellar rejasi shakllanadi. Bu akslantirish rejaları ko‘rsatmali — obrazli va tushunchaviy fikrlashni rivojlantirish uchun ulkan ahamiyatga ega. Modellar har xil rolni bajarishi mumkin: biri tashqi aloqalarni tasvirlaydi, bolaning mustaqil payqay olmaydigan bog‘lanishlarni ko‘rishiga yordam beradi, boshqalari izlanayotgan, ammo yashirin aloqalarni, narsalarning bevosita idrok qilinmaydigan xossalarni tasvirlaydi. Vaqtga doir (sutka, hafta, yil, kalendar qismlari modellari), miqdoriy (sonli zinacha, sonli figura va b.), fazoviy (geometrik figuralar modellari) tasavvurlarni shakllantirishda modellardan keng foydalaniladi. Elementar matematik tasavvurlarni shakllantirish buyum, predmet-sxematik, grafik modellar qo‘llaniladi.

Modellar va modellashtirishdan foydalanish o‘qitishning boshqa usullari bilan birga qo‘shib olib borilishi kerak.

ФЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР

1. Maktabgacha ta’lim va tarbiyaning davlat standarti—T.:2020.
2. Grosheva I.V., Evstafyeva L.G., Maxmudova D.T., Nabixanova Sh.B., Pak S.V., Nazarova V.A., Isxakova M.R., Abdunazarova N.F. “O‘zbekiston Respublikasi maktabgacha ta’lim tashkilotlari uchun "Ilk qadam" davlat o‘quv dasturi /takomillashtirilgan ikkinchi nashr/. Toshkent, 2020 y.
3. Grosheva I.V., Djanpeisova G.E., Mikailova U.T., Ismailova M.A.,
4. Kenjabaeva D.A., Gulyamova N.B., Miftaeva N.A.“O‘yin orqali ta’lim olish” Toshkent, 2020 y.
5. Bikbaeva N.U., Ibroximova Z.I., Qosimova X.I.. «Maktabgacha yoshdagi bolalarda matematik tasavvurlarni shakllantirish. T. «O‘qituvchi», 1995 y.
6. 5.“Maktabgacha yoshdagi bolalarni elementar matematik tasavvurlarini o‘stirish”. Tuzuvchi-mualliflar: Z.Raxmonkulova T.2012
7. M.E.Jumaev. “Bolalarda boshlang‘ich matematik tushunchalarni rivojlantirish nazariyasi va metodikasi”T.: 2013y.